

16^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
4-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
BOOK OF ABSTRACTS

Αθήνα 2023

Διερεύνηση διαφοροποιήσεων των εδαφικών λειτουργιών και της σύστασης ριζοσφαιρικών και ενδορριζικών μικροβιακών κοινοτήτων στα φρυγανικά οικοσυστήματα

Λεβέντης Γ.¹, Τσικνιά Μ.¹, Σταθοπούλου Δ.¹, Πετράκης Γ.², Οιχαλιώτης Κωνσταντίνος^{1*}

¹Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας

²Imerys Greece SA, Τμήμα Αποκατάστασης Τοπίου Email: leventis@aua.gr

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια αντιλαμβανόμαστε τα φυτά ως συμβιωτικά ενδιαιτήματα εδαφικών μικροβιακών κοινοτήτων, οι οποίες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιβίωση των φυτών καθώς και στις διεργασίες βιογεωχημικών κύκλων του άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου. Τα φυτικά είδη που επικρατούν στα φρυγανικά οικοσυστήματα αναπτύσσονται στις δυσμενείς εδαφικές συνθήκες που επιβάλλει το ξηροθερμικό κλίμα της Μεσογείου. Στη συγκεκριμένη μελέτη προσδιορίστηκε ο ρόλος των μικροβιακών κοινοτήτων δύο φρυγανικών ειδών, της υπερένιας (*Hyparrhenia hirta*, Poaceae) και της αστοιβίδας (*Sarcopoterium spinosum*, Rosaceae), σε αυτές τις οριακές συνθήκες. Μέσω του προσδιορισμού των βιοδιαθέσιμων θρεπτικών, της δραστηριότητας των εδαφικών ενζύμων και του καταβολικού προφίλ των μικροβιακών κοινοτήτων, μελετήθηκε η επίδραση των δύο φυτικών ειδών στα φρυγανικά εδαφικά οικοσυστήματα. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι μικροβιακές κοινότητες των προκαρυωτών, των μυκητών και των πρωτίστων μετά από αλληλούχιση μέσω της πλατφόρμας MiSeq-Illumina 2x300 bp των ενισχυμένων μέσω PCR γονιδίων δεικτών 16S, ITS2, 18S. Η ανάλυση έδειξε ότι το φυτικό είδος και το ενδιαίτημα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ποικιλότητα και τη σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων, ενώ το περιβάλλον που διαμορφώνεται στη ριζόσφαιρα επιδρά θετικά στη γονιμότητα και στην πολυλειτουργικότητα των εδαφικών οικοσυστημάτων.

Λέξεις κλειδιά: φρύγανα, μικροβιακή κοινότητα εδάφους, Next Generation Sequencing, εδαφικά ένζυμα, Microresp™

Exploring factors influencing Soil Functions and Composition of Root-associated Microbial Communities in Garrigue Ecosystems

Leventis G.¹, Tsiknia M.¹, Stathopoulou D.¹, Petrakis G.², Ehaliotis C.^{1*}

¹Soil Science and Agricultural Chemistry Laboratory, Department of Natural Resources and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens,

²Department of Rehabilitation, Imerys Greece SA

Abstract: Terrestrial plants, during their lifespan, live in association and interact with a multitude of microorganisms which colonize the external and internal parts of aboveground and belowground tissues. Plant-associated microbes provide essential ecosystem services that include nutrient cycling, water management, disease suppression, and carbon sequestration. Garrigue (phryganic) plants of the Mediterranean are exposed to low-soil fertility, seasonal high temperatures and drought-stress. Diversity and structure of root-associated microbial communities of two typical plant species, *Hyparrhenia hirta* (Poaceae) and *Sarcopoterium spinosum* (Rosaceae), were investigated by sequencing of PCR-amplified 16S, ITS2 and 18S marker genes via the MiSeq-Illumina 2x300 bp platform. Their effect on the phryganic soil ecosystems was investigated by assessing nutrient levels, enzymatic activities and the metabolic profile of microbial communities. We aimed to identify ecological drivers that determine community assembly processes of host-associated microbial communities. Results highlight prominent role of plant taxon and habitat on all investigated microbial communities, while the activities and processes within the rhizosphere environment appear to enhance the fertility and multifunctionality of the phryganic soil ecosystems.

Keywords: garrigue ecosystems, soil microbial community, Next Generation Sequencing, soil enzymes, Microresp™